

MASHRAB IJODIDA KELISHIKLARNING QO'LLANISHI

Tuqsanova Shalola G'olib qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Boborahim Mulla Vali o'g'li ijodi adabiyotshunoslik doirasida bir necha marotaba o'rganilgan. Lekin Mashrab asarlari tilshunoslik nuqtai nazaridan keng miqyosda tahlil etilganani yo'q. Faqatgina Fitrat o'zining "Mashrab" haqidagi maqolasida uning o'ziga xos uslubi haqida to'xtalib o'tgan. Shunday ekan shoir asarlarining tili va uslubi o'rganilishi lozim bo'lgan masalalardan biridir. Mazkur maqolada Mashrab asarlari kelishiklarning qo'llanilishi haqida so'z borgan. Va o'z navbatida eski o'zbek adabiy tili va Mashrab asarlari qo'llanilgan kelishiklar o'rtasida farqlar ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Mashrab, eski o'zbek tili, kelishlar, bosh, qaratqich, tushum, jo'nalish, o'rin-payt, chiqish kelishiklari.

Boborahim Mashrab XVII asr oxiri XVIII asr boshlarida ijod etgan buyuk shoirlarimizdan biridir. Mashrab-nafaqat adabiyotga balki tilga ham ta'sir o'tkazgan qalam sohibi. U o'zining asarlari bilan adabiy tilga so'zlashuv nutqi elementlarining singishiga turtki bo'ldi. G'ani Abdurahmonovning "O'zbek tilining tarixiy grammatikasi" kitobiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Mashrab ijod qilgan davr o'zbek tilining to'rtinchi, eski o'zbek adabiy tili (XIV asrdan XIX asrgacha) davriga to'g'ri keladi. Bu davrni Ulug' Tursunov o'zining "O'zbek adabiy tili tarixi" kitobida o'zbek xalq tilining takomillashish davri (XIV asrning oxiridan XIX asrning ikkinchi yarmigacha) deb ataydi va uni ham o'z ichida ikkiga ajratadi:

1. O'zbek xalq adabiy tilining to'la shakllanishi (XIV asrning oxiridan XVII asrgacha).
2. Xalq adabiy tili bilan kitobiy tilning bir-biriga yaqinlashuvining tugallanishi va adabiy tilda so'zlashuv nutqi xususiyatlarining singishi (XVII asr va XIX asrning II yarmigacha) [3,32].

Mashrab ijod qilgan davr XVII asr va XIX asrning II yarmigacha bo'lgan davr oralig'idadir. Bu davr tili grammatikasida o'zidan oldingi davrlar grammatikasiga nisbatan bir qancha o'zgarishlar bo'lgan. Bunday o'zgarishlarning bir nechtasini kelishiklarda ham ko'rishimiz mumkin. Bu davrga kelib tushum kelishigining -ig'/-ig shakli, jo'nalish kelishigining -garu -gärü

shakli, vosita kelishigi qo'shimchasi tamoman qo'llanmaydi [2,25]. Eski o'zbek tilida quyidagi oltita kelishik amalda bo'lgan: bosh kelishik, qaratqich kelishigi, tushum kelishigi, jo'nalish kelishigi, o'rin-payt kelishigi, chiqish kelishigi. Eski o'zbek tilida ham bosh kelishik morfologik ko'rsatkichga ega emasligi bilan xarakterlanadi. Bosh kelishikning asosiy vazifasi gapda ega vazifasida kelishidir [1, 83-84].

*Sajda aylar zohid ul mehrobiga,
Men qilurman sajda egma qoshima.*

Mashrabning ushbu "Tushti savdoi muhabbat boshima" deb boshlanuvchi g'azalidan olingan parchada zohid va men so'zlari bosh kelishikda qo'llangan va gapda ega vazifasini bajargan. Mashrab ijodida qaratqich kelishigining eski o'zbek tilida iste'molda bo'lgan-ning va -n affikslaridan foydalangan.

*Har kishining dardi bo'lsa, yig'lasun yor oldida.
Vosili Xalq bo'lay desang, ishqu muhabbat hosil et,
O'rta havoyu kibr uyin sham'i yuzin ziyosig'a.*

Birinchi misrada qaratqich kelishigining har kishining dardi birikmasida -ning affiksi, ikkinchi baytda kibr iyun shami (kibr uyining shami) va yuzin ziyosi (yuzining ziyosi) birikmalarida -n affiksi qo'llanilgan. Shoir -ning affiksidan tashqari qaratqich kelishigini ifodalash uchun -ni affiksidan ham unumli foydalangan.

*Zulfung seni bu jonima yuz domi balodur,
Jonim qushi sayd o'ldi chu sayyod eshigingda.
O'tti jahondin avliyo, murshidu orif, anbiyo,
Bo'lmadilar firiftasi dunyoni mojarosig'a.*

Birinchi baytda seni zulfing (sening zulfing) birikmasida va ikkinchi baytda dunyoni mojarosi (dunyoning mojarosi) birikmasida -ni shakli qaratqich kelishigi vazifasini o'tagan. O'zbek tili tarixiga bag'ishlangan darsliklarda qaratqich kelishigining -ni va -n variantlari keltirilmagan. Lekin biz bunday holatni Mashrab she'rlarida uchratamiz. Bu hol shoir asarlarida sheva elementidan foydalanganini ko'rsatadi.

Mashrab she'rlarida qaratqich kelishigining belgisiz holda ham qo'llanishi kuzatiladi.

Ul husn-u jamoling o'ti Mashrabg'a tushubdur

Bu misrada jamoling o'ti birikmasi tarkibida qaratqich kelishigi belgisiz holda qo'llanilgan.

Eski o'zbek tilida tushum kelishigining -ni/-ni affiksli formasi qo'llangan bo'lib, ayrim o'rinlarda bu affiks -n,-i/-i variantlarida ham ishlatilgan. [2,41]. Shoir she'rlarida esa tushum kelishigining -ni, -n shaklida va belgisiz qo'llanishini ko'rish mumkin.

1. *-ni varianti: Haqiqat yo'lini topgan Xalilulloni hozir qil.*
2. *-n varianti: Muhtasib to'kturdi soqiy bodasin.*
3. *Belgisiz qo'llanishi: Zebo sanamim boda ichib, yuzini ochib.*

Eski o'zbek tilida jo'nalish kelishigining -g'a/-gä// -qa/-kä va-a/-ä affiksli shakllari qo'llangan [2,44]. Mashrab ijodida ham aynan shu shakllar ko'zga tashlanadi.

*Ey nozaninim, rahm ayla menga,
Qoldim seni deb yuz ming balog'a.
Tushti savdoi muhabbat boshima,
Or etar mardum kelurg'a qoshima.*

O'rin-payt kelishigi affiksi eski o'zbek tilida jarangli (d) undoshi bilan boshlanuvchi -da -da va jarangsiz (t) undoshi bilan boshlanuvchi -ta -ta shakllarida qo'llangan [1,99].

Mashrab ijodida o'rin-payt kelishigi hozirgi o'zbek adabiy tilidagi singari -da affiksi orqali qo'llanilganini ko'ramiz.

*Jonimni beray, sho'xi parizod, eshigingda.
Har kishining dardi bo'lsa, yig'lasun yor oldida,
Qolmasun armon yurakda etsun izhor oldida.
Eski o'zbek tilida chiqish kelishigining asosan -din/~*

-din-tin/-tin affiksli shakli qo'llangan bo'lib, ayrim manbalarda-dan/-dän// -tan/-tan va -dun/-dün// -tun/-tün affiksli shakllar ham iste'molda bo'lgan [1,102]. Mashrab ijodida esa asosan chiqish kelishigining -din shakli qo'llanilgani.

*Har kishi bir jur'ae no'sh aylasa bu bodadin
Tilab Haqdin kecha-kunduz boshimni sajdadin olmam.*

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Boborahim Mashrab XVII asr oxiri va XVIII asr boshlarida o'zbek adabiy tilining rivojlanishida ko'prik vazifasini o'tagan. Mashrab ijodida klassik an'analar (masalan, qaratqich kelishigining -ning, -n shakllari) bilan bir qatorda, so'zlashuv nutqiga xos bo'lgan -ni variantining faol qo'llanishi kuzatiladi. Mashrabning lirik merosi nafaqat adabiy durdonalar balki eski o'zbek tilidan hozirgi o'zbek tiliga o'tish jarayonidagi grammatik o'zgarishlarni o'zida aks ettirgan qimmatli lingvistik manbaadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov G., Shukurov Sh., Mahmudov Q. O'zbek tilining tarixiy grammatikasi: Universitetlar va pedagogika institutlarining filologiya fakultetlari bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik—T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2008.
2. Абдурахмонов Г., Шукуров Ш. Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси морфология ва синтаксис-Т.: Ўқитувчи, 1973.
3. Турсунов У., Ўринбоев Б.Ўзбек адабий тили тарихи.-Т.:Ўқитувчи.1982.
4. Бобораҳим Машраб. Агар ошиқлигим айтсам.-Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт - матбаа ижодий уйи. 2004
5. Boborahim Mashrab. Mehribonim qaydasan? – Toshkent. 2025.

